

DOI: 10.5281/zenodo.17970507

MECANISMOS IMUNOLÓGICOS E FATORES DE RISCO NA REJEIÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Yasmin Siqueira Prado¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O transplante renal é uma das terapias mais eficazes para pacientes com insuficiência renal crônica, promovendo melhora na sobrevida e na qualidade de vida. Entretanto, a rejeição do enxerto ainda representa uma das principais complicações pós-transplante, resultante de respostas imunológicas complexas mediadas pelo reconhecimento do órgão transplantado como corpo estranho. Mesmo com os avanços nas terapias imunossupressoras, o controle dessas respostas permanece desafiador, exigindo monitoramento contínuo e acompanhamento criterioso.

OBJETIVOS: Identificar as classificações clínicas e os principais fatores de risco associados à rejeição em transplantes renais, analisando os mecanismos imunológicos envolvidos e suas complicações. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, conduzida nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo publicações entre 2015 à 2024. Foram incluídos artigos completos em português e que abordam aspectos clínicos, imunológicos e terapêuticos da rejeição em transplante renal. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A rejeição do enxerto renal pode ser classificada em hiperaguda, aguda e crônica, de acordo com o tempo e os mecanismos de resposta imunológica. A forma hiperaguda é mediada por anticorpos pré-formados contra o doador, levando à falência imediata do enxerto. A rejeição aguda ocorre pela ativação de linfócitos T e liberação de citocinas pró-inflamatórias, causando inflamação e dano tecidual. Já a rejeição crônica caracteriza-se por evolução lenta e irreversível, associada à fibrose e à perda funcional progressiva. Fatores como incompatibilidade imunológica, adesão inadequada ao tratamento e infecções contribuem para o risco de rejeição. Recentemente, estudos têm destacado o papel de biomarcadores séricos, como IL-2R e CXCL9/10, além de testes de expressão gênica, como ferramentas promissoras para o diagnóstico precoce e o monitoramento individualizado da rejeição, favorecendo intervenções mais precisas e eficazes.

CONCLUSÃO: A rejeição em transplante renal decorre de uma complexa interação imunológica entre doador e receptor. O conhecimento aprofundado sobre os mecanismos imunológicos e fatores predisponentes é essencial para prevenir complicações e aumentar a sobrevida do enxerto. Estratégias de monitoramento baseadas em biomarcadores e ajustes terapêuticos individualizados são fundamentais para reduzir o risco de falência do transplante.

Descritores: Rejeição do enxerto; Linfócitos T; Imunossupressão.